

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Perfil microbiológico y patrones de resistencia antimicrobiana en peritonitis asociada a diálisis peritoneal en pacientes adultos con enfermedad renal crónica en medicina interna

2. Planteamiento del problema

La peritonitis es la complicación más frecuente y grave en pacientes en diálisis peritoneal, con infecciones bacterianas responsables de más del 15% de las muertes en estos casos. Se recomienda monitorear anualmente la tasa de peritonitis asociada a diálisis peritoneal, incluyendo parámetros como tasas específicas por microorganismo y susceptibilidad antimicrobiana, como parte de un programa de mejora continua. Aunque se sugiere mantener una tasa inferior a 0.5 episodios por paciente-año y ajustar el tratamiento empírico según la epidemiología local, existen variaciones significativas en las tasas de peritonitis y resistencia bacteriana entre países y centros de salud. Por ello, es crucial conocer las características microbiológicas locales para optimizar los regímenes antibióticos empíricos.

3. Objetivo general

Conocer el perfil microbiológico de los aislamientos bacterianos y fúngicos en los cultivos de líquido peritoneal de los pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) que requirieron hospitalización en el servicio de medicina interna.

Específicos:

- 1) Describir las características demográficas (edad, sexo, comorbilidades) y clínicas (duración del tratamiento, tipo de diálisis, historial de infecciones previas) de los pacientes con enfermedad renal crónica tratados con diálisis peritoneal que desarrollaron peritonitis.
- 2) Identificar la frecuencia de los microorganismos más comunes responsables de peritonitis en pacientes con DPCA.
- 3) Analizar los patrones de susceptibilidad y resistencia antimicrobiana de los agentes patógenos aislados en los cultivos de líquido peritoneal de pacientes con peritonitis asociada a diálisis peritoneal.

4. Diseño

Estudio transversal, retrospectivo.

5. Métodos

Se realizará un estudio en adultos con enfermedad renal crónica que presentaron peritonitis asociada a diálisis peritoneal y recibieron atención en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Se utilizará un muestreo no probabilístico por censo hospitalario, incluyendo pacientes de ambos sexos, mayores de 16 años, en diálisis peritoneal continua ambulatoria y con diagnóstico de peritonitis según las directrices de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal de 2022. Se excluirán casos de peritonitis no infecciosa, peritonitis recurrente, pacientes sin cultivo de líquido peritoneal y aquellos con expedientes clínicos incompletos.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00098.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |